

© Д. В. Рудой, А. В. Ольшевская, В. Н. Шевченко, Л. С. Головки, М. М. Оганисян

**ТЕМПЫ РОСТА САМОК АВСТРАЛИЙСКОГО КРАСНОКЛЕШНЕВОГО РАКА
CHERAX QUADRICARINATUS VON MARTENS, 1868 В УЗВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ
К ИНДУСТРИАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ**ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Россия, 344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, д. 1

Рудой Д. В., Ольшевская А. В., Шевченко В. Н., Головки Л. С., Оганисян М. М. Темпы роста самок австралийского красноклещевого рака *Cherax quadricarinatus* Von Martens, 1868 в УЗВ в период адаптации к индустриальным условиям. – Красноклещевый рак *Cherax quadricarinatus* Von Martens, 1868 занимает второе место в мировой аквакультуре по объемам его выращивания. В Российской Федерации в настоящее время фиксируется интерес хозяйствующих субъектов к данному объекту, однако дальнейшее масштабирование бизнес-проектов невозможно без тщательной проработки всех элементов биотехнологии его выращивания. В работе проведен эксперимент по адаптации самок красноклещевого рака к бассейновым условиям (УЗВ) после этапа прудового выращивания. В течение 42 суток адаптации выживаемость раков составила 85 %, прирост индивидуальной массы – 8,03 г (19,04 %).

Ключевые слова: аквакультура, *Cherax quadricarinatus*, биотехнология, темпы роста, ракообразные, экологическая безопасность

Введение

Ракообразные выполняют важную роль в водных экосистемах [16]. Высокая чувствительность раков к изменению качества воды обосновывает использование этой группы животных в качестве биоиндикаторов состояния окружающей среды. В частности, в качестве индикаторных организмов используют *Austropotamobius torrentium* (Schrank, 1803), *Astacus astacus* Linnaeus, 1758, *Cherax cainii* Austin, 2002, *Paranephrops planifrons* White, 1842 [21]. С давних времен эти животные используются в пищу человеком, что отражается на состоянии запасов ракообразных в различных водоемах. Помимо регулируемой добычи на природные популяции раков существенное влияние оказывает ННН-промысел (незаконный, нерегулируемый, несообщаемый), который, по некоторым оценкам, может превышать промышленный лов на 500–600 % [5]. Запасы раков в водоемах юга Российской Федерации активно эксплуатируются. Например, в Веселовском водохранилище (Ростовская область), исследователями регистрируется сокращение численности промысловых скоплений раков и снижение ракопродуктивности водоема с 14 кг/га в 2017 г. до 10,2 кг/га в 2021 г., а запас снизился с 34,0 т до 22,8 т (~33 %) [10]. В Ахтарско-Гривенской группе лиманов Азовского моря (Краснодарский край) с 1990 г. по 2009 г. запасы раков снизились с 420 до 22 т (~95 %) [5]. К 2020 г. запасы в этой группе водоемов оценивались на уровне 27,7 т [11], чему способствовала активная природоохранная деятельность.

Постоянный рост потребительского спроса на эту деликатесную продукцию и критическое снижение запасов привело к необходимости развития астакикультуры в разных регионах мира, в результате чего раки стали важным объектом искусственного выращивания [17]. Направления исследований отечественных ученых на протяжении длительного времени были сосредоточены на разработке биотехнологий выращивания автохтонных видов: широкопалого *Astacus astacus* и длиннопалого *Pontastacus leptodactylus* (Eschscholtz, 1823) раков. В Российской Федерации в 2020 г., согласно рыбохозяйственной статистике, в

условиях аквакультуры выращена 71 т ракообразных, среди которых раков (без указания видового состава) – 31 т (остальные 40 т – креветки) [8].

В настоящее время в отечественном секторе аквакультуры повышается интерес к новому объекту аквакультуры – австралийскому красноклешневому раку *Cherax quadricarinatus* Von Martens, 1868, который уже стал вторым по популярности выращиваемым видом в мире [17]. *C. quadricarinatus* имеет ряд преимуществ по сравнению с автохтонными видами, среди которых наиболее значимые – высокие темпы роста и повышенное содержание мяса, составляющее до 30 % от массы тела рака (у автохтонных видов 15–20 %) [9]. В последние годы проводятся исследования по отработке элементов биотехники выращивания этого вида. Например, на научно-производственной базе ООО «Экотропик» (Астраханский государственный технический университет) проводились исследования влияния способа выращивания на темпы роста молоди [13]. Исследователями поднимаются вопросы анализа рыбоводно-биологических параметров объектов при их выращивании в разных условиях, в том числе индустриальных. Проведены исследования влияния различных кормовых рецептов из дешевых компонентов на темпы роста самцов в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) [6]. Множество исследований посвящено исследованию динамики роста молоди [2, 3, 7, 12, 14 и др.]. Разработка устойчивой биотехнологии, масштабирование выращивания и проведение кампаний по популяризации нового объекта среди потребителей, вероятно, позволит снизить прессинг на запасы автохтонных видов из-за перераспределения спроса на другой вид ракообразных.

В условиях V–VI зон прудового рыбоводства климатические условия позволяют осуществлять комбинированный тип выращивания красноклешневых раков: содержание маточного стада и получение молоди в УЗВ, товарное выращивание – в условиях земляных прудов. Такой метод выращивания считается экономически более эффективным по сравнению с бассейновым способом в течение всего цикла [18]. Эффективность выращивания зависит от состояния маточного поголовья. Биотехника выращивания любого объекта аквакультуры подразумевает проведение определенных работ по обслуживанию особей-производителей, в частности, обновление стада и его пополнение особями, продемонстрировавшими наилучшие ростовые показатели. Один из возможных способов пополнения и обновления стада производителей красноклешневых раков заключается в отборе особей после этапа товарного выращивания в условиях земляных прудов. Адаптация производителей к УЗВ является важным звеном, определяющая дальнейшую эффективность использования этих особей в воспроизводстве. В связи с этим целью настоящего исследования являлась оценка темпов роста и выживаемости самок красноклешневого рака *C. quadricarinatus*, выращенных в земляных прудах, в период адаптации к индустриальным (бассейновым) условиям.

Материал и методика исследования

Работы проводились в научно-исследовательской лаборатории «Центр агrobiотехнологии» и лаборатории индустриальной аквакультуры ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» (г. Ростов-на-Дону). Для исследования использованы клинически здоровые самки австралийского красноклешневого рака *C. quadricarinatus* в возрасте 6 мес. после товарного выращивания в земляных прудах в условиях VI зоны прудового рыбоводства. Средняя масса экспериментальных особей составила $42,12 \pm 3,5$ г, длина – $12,69 \pm 0,79$ см. Всего в эксперименте по индустриальной адаптации задействовано 40 экз., которые в случайном порядке были распределены на 2 группы и помещены в бассейны из полипропилена размером 100×100 см с высотой столба воды 30 см. Плотность посадки в каждой экспериментальной емкости составила 20 экз./м². Каждый бассейн снабжен индивидуальной фильтрационной системой, обеспечивающей механическую и биологическую очистку оборотной воды. Ежедневно осуществлялась замена 30 % отработанной воды в системе на свежую. В каждом бассейне были размещены укрытия для снижения каннибализма в количестве 15 шт./бассейн. В качестве укрытий

использовали трубы из поливинилхлорида диаметром 8 см. Длина каждого укрытия составляла 15 см.

Длительность наблюдений составила 42 дня, в ходе которых ежедневно осуществляли контроль за температурой воды и концентрацией растворенного в воде кислорода при помощи кислородомера/БПК-тестера Анион-7040 (Инфраспек-Аналит НПП, Россия) с дискретностью по температуре 0,1 °С, по кислороду – 0,01 мг/л. Оптимальная температура воды поддерживалась с использованием терморегуляторов PROTEMP S 50 Вт (JBL, Германия).

Кормление раков в первые 28 суток эксперимента осуществлялось замороженными личинками хирономид Chironomidae Newman, 1834 и замороженными молодыми плодами фасоли обыкновенной (*Phaseolus vulgaris*). Суточный рацион составлял 6,0 % от биомассы гидробионтов, среди которых 50 % – личинки хирономид, 50 % – замороженная фасоль. С 29 дня в рацион раков стали вводить гранулированные корма (размер гранулы 1 мм), которые составляли 50 % от задаваемой суточной нормы. В состав корма входили следующие компоненты: рыбная мука, пшеничный глютен, мясокостная мука, пшеница, жир рыбий, соевый изолят, масло подсолнечное, гаммарус, моноклоргидратлизина, DL – метеонин, L – треонин, витаминно-минеральный премикс, монокальцийфосфат, говяжий гемоглобин, плазма крови, поваренная соль, фосфат дефторированный, сода пищевая, астровим, лимонная кислота и сульфат меди.

Контрольные измерения (бонитировка) проводились каждые 14 суток эксперимента. В ходе бонитировки оценивали индивидуальную массу каждой особи (m, г) с использованием лабораторных весов II класса точности BEL LG-2202i с дискретностью 0,01 г (ChangZhou XingYun Electronic Equipment Co., Китай), а также проводили измерения общей длины тела (L, мм) при помощи штангенциркуля с погрешностью измерений ± 0,03 мм.

Для оценки эффективности бассейновой адаптации производили расчет следующих показателей:

– коэффициент упитанности по Фультону (КУ, усл. ед.) согласно формуле:

$$Q\Phi = \frac{m \cdot 100}{l^3},$$

– индивидуальный прирост массы (WGi, г) с применением формулы:

$$WGi = m_1 - m_0,$$

– выживаемость (S, %) оценивали с применением формулы:

$$S = 100 * \frac{N_1}{N_0},$$

– удельную скорость роста по массе (SGRw, %/день) определяли согласно:

$$SGRw = 100 * \frac{\ln(m_1) - \ln(m_0)}{t},$$

– удельную скорость роста по длине (SGRL, %/день) согласно формуле:

$$SGRL = 100 * \frac{\ln(l_1) - \ln(l_0)}{t},$$

где m – средняя индивидуальная масса, г;

m_0 – средняя индивидуальная масса в начале периода, г;

m_1 – средняя индивидуальная масса в конце периода, г;

l – общая длина, см;

l_0 – общая длина в начале периода, см;

l_1 – общая длина в конце периода, см;

N_0 – количество особей в начале периода, экз.;

N_I – количество особей в конце периода, экз.;

t – продолжительность периода, дней.

Результаты и обсуждение

В связи с тем, что красноклешневый рак – представитель тропического фаунистического комплекса [17], поддержание оптимальной температуры воды является лимитирующим фактором при его содержании в условиях бореального и умеренно-континентального климата. Температура воды в пруду на момент изъятия экспериментальных особей составляла в среднем $22,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Транспортировка живых раков осуществлялась по безводной технологии, как указано в работе Y. P. Lu с соавт. [19]. При первичной профилактической обработке раков температура воды в карантинных емкостях поддерживалась на уровне значений, характерных для пруда. Обработка проводилась 5 % раствором NaCl с экспозицией 20 мин, что позволяет освободить раков от возможных инвазий эктопаразитарными агентами, а также от условно-патогенных бактерий. Лечебно-профилактическая обработка объектов аквакультуры в виде ванн с раствором NaCl различных концентраций на протяжении длительного времени используется в рыбоводстве и демонстрирует положительный терапевтический эффект [4]. В ходе профилактической обработки двигательная активность красноклешневых раков была значительно снижена, выживаемость составила 100 %.

Для снижения возможного температурного шока при первичной адаптации раков после их доставки в лабораторию скорость повышения температуры воды до оптимальных значений составляла $0,5\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{ч}$ в соответствии с рекомендациями Ibad P. Saoud с соавт. [22], после чего поддерживалась на одном уровне и составляла в среднем $28,12 \pm 0,24\text{ }^{\circ}\text{C}$ (рис. 1). Созданные температурные условия соответствуют оптимальным значениям для красноклешневого рака [24].

Австралийский рак толерантен к широкому диапазону pH, но тем не менее оптимальными значениями являются 7,5–8,0 усл. ед. [20]. В ходе эксперимента по адаптации уровень pH составлял в среднем $7,63 \pm 0,45$ усл. ед. (рис. 1), что соответствует зоне оптимума для вида, однако в некоторые дни наблюдений кратковременно фиксировалось защелачивание среды до 8,6 усл. ед.

При проведении работ концентрация растворенного в воде кислорода ежедневно фиксировалась на уровне ≥ 6 мл/л.

Рис. 1. Динамика изменения температуры воды ($^{\circ}\text{C}$) и уровня pH (усл. ед.) в течение эксперимента по адаптации самок *Cherax quadricarinatus* к промышленным условиям

При прудовом выращивании красноклешневого рака применяется разреженная плотность посадки, позволяющая снизить возможный каннибализм и конкуренцию за кормовые ресурсы. При плотности 1,2 экз./м², 1,8 экз./м², 2,4 экз./м² за 70 дней выращивания можно добиться прироста средней индивидуальной массы раков на 50,3 г [23]. При содержании красноклешневых раков в бассейнах используются иные биотехнологические значения, в особенности, увеличенная плотность посадки, что позволяет эффективнее использовать площадь раководных емкостей. В исследовании Hsin Sheng Yeh и David B. Rouse продемонстрировано, что возможно применение плотности посадки до 20 экз./м² в период нереста раков [25]. Некоторыми исследователями проводились успешные работы по содержанию производителей при плотности посадки 40 и 60 экз./м² [15]. В работе Б. М. Анкешевой, Р. Р. Тангатарова и О. В. Пятикопова, посвященной формированию маточного стада в УЗВ, для особей массой 25,8–39,4 г использована плотность посадки 16 экз./м² [1]. Imad P. Saoud с соавт. рекомендуют при содержании маточного стада в бассейнах применять плотность посадки 6–25 экз./м² [22]. Перевод гидробионтов из прудовых условий, где сформирована естественная кормовая база, а также присутствуют различные экотопы, является достаточно серьезным стрессом для организма. В связи с этим в дизайне нашего эксперимента не использовалась критически высокая плотность посадки. По нашим предварительным наблюдениям за жизнедеятельностью *C. quadricarinatus*, плотность 20 экз./м² является оптимальной при содержании производителей, позволяющая им свободно передвигаться по площади бассейна и употреблять пищу, не формируя близкорасположенные группы.

В первые 14 суток адаптации самки красноклешневого рака проявляли низкую пищевую активность, при внесении кормовых объектов поведенческая реакция наблюдалась спустя 3–5 мин. Полной поедаемости кормовых объектов не фиксировалось. Более предпочтительным кормом были личинки хирономид. В связи с низкой пищевой активностью в этот период темпы роста были незначительны (табл. 1).

Таблица 1

Показатели роста самок австралийского красноклешневого рака *Cherax quadricarinatus* в период адаптации к содержанию в бассейновых условиях

Критерий, ед. изм.	Срок проведения эксперимента, сутки (N*)		
	14 (n=15 экз.)	28 (n=15 экз.)	42 (n=15 экз.)
Средняя индивидуальная масса ± ошибка среднего (диапазон min-max) (m), г	<u>44,75 ± 4,81</u> (31,9–52,1)	<u>46,05 ± 4,73</u> (36,3–54,8)	<u>50,15 ± 4,32</u> (42,9–60,5)
Общая длина ± ошибка среднего (диапазон min-max) (L), см	<u>13,46 ± 1,28</u> (10,9–15,50)	<u>13,51 ± 0,81</u> (12,03–15,63)	<u>13,96 ± 0,69</u> (12,12–15,97)
Коэффициент упитанности по Фультону (Q _ф), усл. ед.	<u>1,92 ± 0,46</u> (1,33–2,93)	<u>1,85 ± 0,23</u> (1,34–2,35)	<u>1,85 ± 0,27</u> (1,47–2,47)
Индивидуальный прирост массы (WGt), г	2,63	3,93	8,03
Индивидуальный прирост массы (RGMi), %	6,24	9,33	19,04
Удельная скорость роста по массе (SGRw), %/день	0,14	0,07	0,21
Индивидуальный прирост длины (WGl), см	0,77	0,82	1,27
Индивидуальный прирост длины (RGMl), %	6,07	6,46	10,01
Удельная скорость роста по длине (SGRl), %/день	0,004	0,002	0,002
Коэффициент выживаемости (S), %	95,00	95,00	85,00

Примечание – *размер выборки

С 14 по 28 сутки наблюдалось постепенное повышение пищевой активности, к концу этого этапа регистрировалась реакция на вносимые кормовые объекты в течение 10–20 сек.

Кроме того, на этом этапе раки полностью съедали предлагаемый корм в течение 20–30 мин. На 28 сутки средняя индивидуальная масса особей составляла 46 г (прирост от начального значения практически 4 г) (табл. 1). В связи с появлением у 16 % особей на первой паре конечностей ватообразного налета, свидетельствующем о возможном инфицировании раков возбудителями сапролегниоза, был проведен повторный курс обработок в виде лечебных ванн с 5 % раствором поваренной соли. После 5 дней обработок клинические признаки не фиксировались.

На 42 сутки эксперимента раки активно употребляли в пищу все виды вносимых кормов: личинки хирономид, молодые плоды фасоли и гранулированные корма. К концу исследования средняя масса самок составляла более 50 г, единичные особи достигли навески в 60 г. Высокая выживаемость на фоне набора индивидуальной массы свидетельствуют об успешном проведении работ по адаптации особей, выращенных в прудовых условиях, к содержанию в УЗВ. Будущие исследования будут сосредоточены на разработке комбикормов, учитывающих все биологические особенности красноклешневых раков, особенно в период линьки. Применение в технологическом процессе кормов снижает уровень вовлеченности персонала в ежедневное обслуживание, что снизит итоговую себестоимость продукции.

Выводы

В ходе исследовательской работы по адаптации самок *Cherax quadricarinatus* к индустриальным условиям в первые 14 суток была установлена низкая пищевая активность объектов, что сказалось на темпах роста. К 42 дню задействованные в эксперименте животные быстро реагировали на вносимые кормовые объекты. Выживаемость за 42 дня составила 85 %. При использовании особей, выращенных в земляных прудах, в качестве источника пополнения и обновления стада производителей рекомендуется осуществлять периодические лечебно-профилактические обработки. Рекомендуется осуществлять постепенный перевод объектов на питание искусственными кормами.

Исследование выполнено при поддержке гранта в рамках конкурса «Наука-2030».

Список литературы

1. Анкешева Б. М., Тангатарова Р. Р., Пятикопова О. В. Формирование ремонтно-маточного стада австралийского красноклешневого рака (*Cherax quadricarinatus*) в индустриальной аквакультуре // Известия ТИНРО (Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра). 2021. Т. 201, № 4. С. 948–959.
2. Анцупова А. М., Шумейко Д. В., Скафарь Д. Н., Марков А. Д., Кошелева Е. Е., Борисова С. О. Влияние растворов хлорида натрия на рост и выживаемость молоди австралийского красноклешневого рака // Труды ВНИРО. 2023. Т. 194. С. 143–154.
3. Асанова А. В. Морфобиологические особенности австралийского красноклешневого рака (*Cherax quadricarinatus*) при выращивании в УЗВ // Проблемы биологии, зоотехнии и биотехнологии: сборник трудов научно-практ. конф. научного общества студентов и аспирантов биолого-технологического факультета. (Новосибирск, 09–14 декабря 2019 г.). Новосибирск: ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2020. С. 48–51.
4. Гарлов П. Е., Аршаница Н. М., Шинкаревич Е. Д., Стекольников А. А., Гребцов М. Р., Бугримов Б. С. Эффекты содержания производителей и молоди рыб в растворах поваренной соли различной концентрации // Международный вестник ветеринарии. 2020. № 1. С. 69–80.
5. Глушко Е. Ю., Марушко Е. А., Саенко Е. М. Современное состояние популяций раков в Азовских лиманах и пути восстановления их промыслового значения // Актуальные проблемы биоразнообразия и природопользования. 2019. С. 556–558.
6. Гобелков П. В. Темп роста самцов австралийского красноклешневого рака (*Cherax quadricarinatus*) в условиях индустриальной аквакультуры при использовании кормов различного состава // Биологическое разнообразие: изучение, сохранение, восстановление,

- рациональное использование: Материалы II Международ. научно-практ. конф. (Керчь, 27–30 мая 2020 г.). Керчь. 2020. С. 283–287.
7. Жигин А. В., Борисов Р. Р., Ковачева Н. П., Загорская Д. С., Арыстангалиева В. А. Выращивание австралийского красноклешневого рака в циркулярной установке // Рыбное хозяйство. 2017. № 1. С. 61–65.
8. Ковачева Н. П., Жигин А. В., Борисов Р. Р., Никонова И. Н. Современные тенденции развития аквакультуры ракообразных в России // Актуальные вопросы пресноводной аквакультуры. 2022. С. 69–80.
9. Лагуткина Л. Ю., Пономарев С. В. Новый объект тепловодной аквакультуры австралийский красноклешневый рак (*Cherax quadricarinatus*) // Нефтегазовые технологии и экологическая безопасность. 2008. № 6. С. 220–223.
10. Саенко Е. М., Котов С. В. Результаты исследований состояния популяций раков Веселовского водохранилища Ростовской области // Инновационные направления интеграции науки, образования и производства. 2023. С. 491–495.
11. Саенко Е. М., Марченко А. О. Результаты исследования состояния популяции раков в Ахтарско-Гривенских лиманах в 2020 году // Промысловые беспозвоночные. 2020. С. 68–72.
12. Севастеев С. В., Асанова А. В., Литови Т. А. Динамика основных морфобиологических параметров у австралийского красноклешневого рака (*Cherax quadricarinatus*) при выращивании в УЗВ // Теория и практика современной аграрной науки: Сборник III национальной (всероссийской) науч. конф. с международ. участием, (Новосибирск, 28 февраля 2020 г.). Новосибирск. 2020. С. 705–709.
13. Томакала Б. П., Крючков В. Н. Сравнительный анализ роста молоди австралийского красноклешневого рака при различных условиях содержания // Высшая школа: научные исследования: Материалы Межвузовского международ. конгресса. (Москва, 28 октября 2021 г.). Москва: Инфинити, 2021. С. 154–160.
14. Шокашева Д. И. Рост молоди австралийского рака *Cherax quadricarinatus* в промышленных условиях в зависимости от температуры среды // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Рыбное хозяйство. 2018. № 2. С. 98–103.
15. Barki A., Karplus I. Crowding female red claw crayfish, *Cherax quadricarinatus*, under small-tanks hatchery conditions: what is the limit? // Aquaculture. 2000. Vol. 181. No 3–4. P. 235–240.
16. Boudreau S. A., Worm B. Ecological role of large benthic decapods in marine ecosystems: a review // Marine Ecology Progress Series. 2012. Vol. 469. P. 195–213.
17. Haubrock P. J., Oficialdegui F. J., Zeng Y., Patoka J., Yeo D. C. J., Kouba A. The redclaw crayfish: A prominent aquaculture species with invasive potential in tropical and subtropical biodiversity hotspots // Reviews in Aquaculture. 2021. Vol. 13. No 3. P. 1488–1530.
18. Jones C. M., Ruscoe I. M. Assessment of stocking size and density in the production of redclaw crayfish, *Cherax quadricarinatus* (von Martens) (Decapoda: Parastacidae), cultured under earthen pond conditions // Aquaculture. 2000. Vol. 189. No 1–2. P. 63–71.
19. Lu Y. P., Zheng P. H., Zhang X. X., Li J. T., Zhang Z. L., Xu J. R., Yong-Qi Meng Y. Q., Jia-Jun Li J. J., Xian J. A., Wang A. L. New insights into the regulation mechanism of red claw crayfish (*Cherax quadricarinatus*) hepatopancreas under air exposure using transcriptome analysis // Fish & Shellfish Immunology. 2023. Vol. 132. P. 108505.
20. Masser M.P., Rouse D.B. Australian red claw crayfish. Stoneville, MS: Southern Regional Aquaculture Center. 1997. P. 1–8.
21. Reynolds J., Souty-Grosset C., Richardson A. Ecological roles of crayfish in freshwater and terrestrial habitats // Freshwater Crayfish. 2013. Vol. 19. No 2. P. 197–218.
22. Saoud I. P., Ghanawi J., Thompson K. R., Webster C. D. A review of the culture and diseases of redclaw crayfish *Cherax quadricarinatus* (von Martens 1868) // Journal of the World Aquaculture Society. 2013. Vol. 44. No 1. P. 1–29.

23. Webster C. D., Thompson K. R., Muzinic L. A., Yancey D. H., Dasgupta S., Xiong Y. L., Rouse D. B., Manomaitis L. A preliminary assessment of growth, survival, yield, and economic return of Australian red claw crayfish, *Cherax quadricarinatus*, stocked at three densities in earthen ponds in a cool, temperate climate // Journal of Applied Aquaculture. 2004. Vol. 15. No 3–4. P. 37–50.

24. Wu D. L., Liu Z. Q., Huang Y. H., Lv W. W., Chen M. H., Li Y. M., Zhao Y. L. Effects of cold acclimation on the survival, feeding rate, and non-specific immune responses of the freshwater red claw crayfish (*Cherax quadricarinatus*) // Aquaculture International. 2018. Vol. 26. P. 557–567.

25. Yeh H. S., Rouse D. B. Effects of water temperature, density, and sex ratio on the spawning rate of red claw crayfish *Cherax quadricarinatus* (von Martens) // Journal of the World Aquaculture Society. 1995. Vol. 26. No. 2. P. 160–164.

Поступила в редакцию 24.01.2025 г.

Rudoy D. V., Olshevskaya A. V., Shevchenko V. N., Golovko L. S., Oganisyan M. M. Growth rates of female Australian red-claw crayfish *Cherax quadricarinatus* Von Martens, 1868 in RAS during the period of adaptation to industrial conditions. – Red-claw crayfish *Cherax quadricarinatus* Von Martens, 1868 ranks second in world aquaculture in terms of its cultivation volumes. In the Russian Federation, economic entities are currently showing interest in this object, but further scaling of business projects is impossible without careful elaboration of all elements of its cultivation biotechnology. The experiment on the adaptation of female red-claw crayfish to pool conditions (RAS) after the pond cultivation stage was conducted in the present work. Within 42 days of adaptation, the survival rate of crayfish was 85 %, the increase in individual weight was 8.03 g (19.04 %).

Keywords: aquaculture, *Cherax quadricarinatus*, biotechnology, growth rates, crustaceans, environmental safety.

Рудой Дмитрий Владимирович

доктор технических наук, доцент,
декан факультета «Агропромышленный»,
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет», г. Ростов-на-Дону, РФ.
E-mail: rudoy.d@gs.donstu.ru
ORCID: 0000-0002-1916-8570
AuthorID: 625281
SPIN-код: 3297-3460

Rudoy Dmitry Vladimirovich

Doctor of Engineering Sciences,
Dean of the Faculty “Agribusiness”, Don State
Technical University,
Rostov-on-Don, Russian Federation.

Ольшевская Анастасия Владимировна

кандидат технических наук,
заместитель декана факультета «Агропромышленный»,
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет», г. Ростов-на-Дону, РФ.
E-mail: olshevskaya.av@gs.donstu.ru
ORCID: 0000-0001-8318-3938
AuthorID: 784811
SPIN-код: 8026-6860

Olshevskaya Anastasiya Vladimirovna

Candidate of Technical Sciences,
Deputy Dean of the Faculty “Agribusiness”, Don State
Technical University,
Rostov-on-Don, Russian Federation.

Шевченко Виктория Николаевна

кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории «Центр агробιοтехнологии»,
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический
университет», г. Ростов-на-Дону, РФ.
E-mail: vikahorosheltseva@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5001-4959
AuthorID: 1031771
SPIN-код: 5860-1478

Shevchenko Victoria Nikolaevna

Candidate of Biological Sciences,
Senior Researcher of the Research Laboratory
“Agrobiotechnology Center”, Don State Technical
University, Rostov-on-Don, Russian Federation.

Головка Лилия Сергеевна

кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник научно-исследовательской
лаборатории «Центр агробιοтехнологии»,
старший преподаватель кафедры «Техника и

Golovko Liliya Sergeevna

Candidate of Medical Sciences,
Senior Researcher of the Research Laboratory
“Agrobiotechnology Center”, Don State Technical
University, Rostov-on-Don, Russian Federation.

технологии пищевых производств» ФГБОУ ВО
«Донской государственной технической университет»,
г. Ростов-на-Дону, РФ.
E-mail: *liliya_s_golovko@mail.ru*
ORCID: 0000-0001-6883-7155
AuthorID: 1257329
SPIN-код: 6532-6105

Оганисян Марина Мушеговна

магистр 2-го года обучения кафедры «Технические
средства аквакультуры», ФГБОУ ВО «Донской
государственный технический университет»,
г. Ростов-на-Дону, РФ
E-mail: *marina.oganisyan04@mail.ru*
ORCID: 0009-0009-0775-9515
AuthorID: 1208776
SPIN: 9503-9741

Oganisyan Marina Mushegovna

2nd year master of the Department “Technical Means of
Aquaculture”, Don State Technical University,
Rostov-on-Don, Russian Federation.